

**КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА ГАРМОНІЗАЦІЇ
ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «МАТИ-ДИТИНА»
CORRECTIVE AND DEVELOPMENTAL PROGRAM OF
HARMONIZATION OF INTERACTION IN THE «MOTHER-CHILD»
SYSTEM**

©Крамченкова В.О, kramchenkova@ukr.net, м. Харків,
© Сиротенко А.А., avto.alina@ukr.net, м. Харків

***Annotation.** The program is focused on developing maternal competencies, increasing psychological literacy, and teaching techniques for emotional interaction with a child. The goal of the correctional and developmental program is to change inadequate parental positions, expand awareness of the motives of upbringing in the family, harmonize the style of education, optimize forms of parental action and correct ineffective stereotypes of behavior and communication between mothers and children. The program includes four main stages: an orientation stage; stage of objectifying difficulties; constructive-formative and generalizing step. The result of the program is the mother's building a certain model of optimal relationships with her children.*

У сучасні психології багато уваги приділяється науковим дослідженням та практично орієнтованим програмам психологічного супроводу сім'ї особливо в контексті сімейних взаємин, зокрема батьківсько-дитячих тому що життя людини обумовлене можливостями конструктивної діяльності у тому світі, в якому вона зростає. Проблема вивчення особливостей взаємин матерів з дітьми набуває особливого значення на сучасному етапі розвитку суспільства, оскільки стосунки з батьками є фундаментом всіх соціальних зв'язків дитини. Отже, найважливіший рівень аналізу й проробки є міжособистісний, в першу чергу батьківсько-дитяча взаємодія. Згідно результатам багатьох досліджень саме взаємодія в системі «мати-дитина» є визначальною в успішності психічного розвитку та становлення гармонійної особистості дитини (Островська К. О., 2015; Чухрій І.В., 2011, Москаленко В.В., 2013). Отже, важливим науковим завданням постає розробка програм модифікації психологічних особливостей поведінки та материнського ставлення. Суттєві розробки про розвиток дитини у взаєминах матір'ю було здійснено у глибинно-орієнтованій парадигмі та системному підході до вивчення сім'ї.

На підставі уявлення про сім'ю, як про єдину систему, яка живе і розвивається за певними законами, може бути сформована групова техніка роботи в сімейній системі з використанням програми гармонізації дитячо-материнських стосунків, що базується на концептуальній ідеї співпраці дорослого з дитиною (Боулби Дж., 2004; Душка А. Л., 2009; Крамченкова В.О., 2018; Мушкевич М. І., 2005; Седих К. В.; 2017; Walsh F, 2003).

Мета – зміна неадекватних батьківських позицій, розширення усвідомленості мотивів виховання в сім'ї, гармонізація стилю виховання, оптимізація форм батьківської дії та корекція неефективних стереотипів поведінки і спілкування матерів з дітьми.

Завдання програми:

а) психологічна просвіта – озброєння знаннями про механізми функціонування сімейної системи, вплив особистісних якостей та сімейного досвіду на актуальну взаємодію сім'ї;

б) навчання – формування моделі побудови конструктивної взаємодії з дітьми та навичок міжособистісного спілкування, необхідних для реалізації цієї моделі;

в) переорієнтація – самоаналіз батьківських позицій, розвиток стереоскопічності психологічного бачення дитячо-батьківських стосунків, подолання стереотипів емоційного реагування та ригідних патернів поведінки.

В цілому програма спрямована на розширення арсеналу засобів психологічної дії батьків на дитину в ході сімейного виховання, тренінг виховних навичок батьків, формування конструктивних форм взаємодії з дітьми, зняття проявів дезадаптації в поведінці дитини. Стержневим змістом психокорекційної дії стає створення концентрованого, емоційно насиченого досвіду нових рольових стосунків в сім'ї.

Корекційно-розвивальний процес в формі батьківського семінару і батьківських групових занять. Психологічний вплив в методиці батьківського семінару полягає в апеляції до когнітивних і поведінкових аспектів сімейних стосунків, головною «мішенню» корекції є самосвідомість батьків, система соціально-перцептивних стереотипів, а також реальні форми взаємодії в сім'ї. У роботі батьківських груп застосовуються методи психокорекції: дискусія, психодрама, аналіз сімейних ситуацій, вчинків, дій дітей і батьків, їх комунікацій в рішенні проблем, а також спеціальні вправи на розвиток навичок спілкування.

Програма включає чотири основні етапи, що розрізняються по своїх завданнях, використовуваних методах і засобах роботи, тактиці поведінки психолога на кожному з етапів і за тривалістю етапу. Характеристика змісту та основних етапів програми представлено на таблиці 1.

Таким чином, запропонована корекційно-розвивальна програма спрямована на гармонізацію батьківсько-дитячих стосунків, сприяє позитивним змінам у ставленні до дитини та виховних стратегіях матерів, формуванню моделі до соціально бажаного образу батьківського відношення, а материнські виховні стратегії трансформуються у адекватні форми батьківсько – дитячої взаємодії.

Таблиця 1

Зміст та основні етапи корекційно-розвивальна програма гармонізації взаємодії в системі «мати -дитина»

Етап	Завдання	Методи п засоби реалізації
I етап - ОРІЄНТОВНИЙ (2 заняття)	<ul style="list-style-type: none"> Орієнтування учасників в програмі, правилax і нормах. Знайомство з учасниками групи. Встановлення первинних взаємин. Підвищення інформованості та розширення знань матерів про психологію сімейних стосунків, особистості та виховання і психологічні закономірності розвитку дитини. 	<p>Психогімнастичні вправи, Групові дискусії, Батьківський семінар</p>
II етап ОБ'ЄКТИВУВАННЯ ТРУДНОЩІВ (3 заняття)	<ul style="list-style-type: none"> Реконструкція емоційних аспектів сімейної взаємодії, Робота в зоні несвідомих психічних явищ, у сфері неусвідомлюваних пластів подружніх і батьківських стосунків. 	<p>Психодраматичні техніки, вправи на усвідомлення своєї рольової поведінки, рефлексю, вправи на емоційне відреагування</p> <p>Теми для обговорення, використувані в груповій роботі з матерями:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Роль батьківських очікувань». Що повинні дати батьки дітям, і що діти повинні дати батькам Неадекватні афекти в стосунках з дітьми. «Як ми караємо дітей» Стереотипи взаємодії з дітьми Наші конфлікти з дітьми «Знати і розуміти дитину або що означає правильний підхід до дитини»
III етап РЕКОНСТРУКТИВНО-ФОРМУЮЧИЙ (3 заняття)	<ul style="list-style-type: none"> Формування адекватного сприйняття себе та членів своєї сім'ї, здатності аналізувати власні та дитячі вчинки з точки зору психологічних закономірностей, Зміна неадекватних батьківських позицій, поліпшення стилю виховання, розширення палітри виховних прийомів, Розширення усвідомленості мотивів виховання в сім'ї оптимізація форм батьківської дії в процесі виховання дітей. 	<p>Ролеві ігри;</p> <p>Психодраматичні техніки, Тренувальні вправи;</p> <p>Методика репетиція поведінки;</p> <p>Метод програвання ситуацій взаємодії з дитиною; аналіз ситуацій, вчинків, дій батьків і дітей, їх комунікацій в рішенні проблем;</p> <p>Метод заснований на складанні реєстру вчинків батьків, що приймають і не приймають свою дитину.</p> <p>Метод аналізу комунікацій «дитина – батьки» при рішенні проблем дитини.</p> <p>Метод аналізу ситуацій; Метод конгруентної комунікації в системі стосунків взаємодії «дитина – дорослий»</p> <p>Комунікативні техніки: емпатійного (активного) слухання, використання Я-висловлювань і вирішення конфліктних ситуацій.</p> <p>Метод обговорення і розігрування ситуацій «Ідеальний батько і дитина» очима батька і дитини.</p>
IV етап УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ (1 заняття)	<ul style="list-style-type: none"> Узагальнення сформованих компетенцій, навичок. Перенесення нового позитивного досвіду в реальну взаємодію "мати - дитина" 	<p>Емпатичне активне слухання</p> <p>Ігрові вправи щодо розвитку емпатії, усвідомлення себе</p> <p>Програвання реальних умовних ситуацій</p> <p>Отримання зворотного зв'язку про нові можливості взаємодії в системі "мати-дитина".</p>